

PATRON

Shri Manvendra Swaroop

Joint Secretary,
Board of Management
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

ASSOCIATE EDITORS

Dr. Kumar Vimal Lakhtakiya

Assistant Professor
Dept. of Commerce
Govt. Degree College Bajpur,
(Udhamsingh Nagar)

Dr. Ram Vinay Singh

Assistant Professor
Dept. of Sanskrit,
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

Dr. Mamta Singh

Assistant Professor
Dept. of Drawing & Painting
M.K.P. (P.G.) College, Dehradun

EDITOR-IN-CHIEF

Dr. Hari Om Shankar

Assistant Professor
Dept. of Drawing & Painting
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun

**MEMBER OF
ADVISORY BOARD**

Dr. Sudha Rani Pandey

Ex. Vice Chancellor
Sanskrit University, Haridwar, U.K.)

Prof. Sugam Anand

Ex. Vice Chancellor
Dean Faculty of Arts
B.R.A. University, Agra (U.P.)

Prof. J.N. Gautam

Ex. Vice Chancellor
Jiwaji University, Gwalior (M.P.)

Dr. Devendra Bhasin

Principal
D.A.V. (P.G.) College, Dehradun (U.K.)

Prof. A.K. Singh

Director
Bharat Kala Bhawan, Varansi (U.P.)

Dr. A.K. Singh

Prof. & Head
Deptt. of Management
Mizoram Central University
AIZWAL (Mizoram)

Dr. Saroj Modi

Principal
KRG Govt. Girls Autonomous College,
Gwalior (M.P.)

Prof. B.N. Labh

Prof. of Buddhist Studies
Jammu University, Jammu (J&K)

Dr. D.K. Bajpai

Prof. of Political Science
SLP Govt. College, Gwalior (M.P.)

Dr. Ravi Khangai

Deptt. of History
Nagpur University,
Nagpur (Maharashtra)

Dr. B.C. Rathore

Deputy Registrar,
Trade Marks Registry & GI
Govt. of India. New Delhi

Prof. Shekhar Joshi

Ex- Dean Faculty of Fine Arts
Kumaon University, Nainital (U.K.)

Dr. Chitrallekha Singh

Ex-Dean Faculty of Fine Arts
Mangalayatan University, Aligarh (U.P.)

Dr. Anand Lakhatakiya

Reader
Fine Arts Department
Bareilly College, Bareilly (U.P.)

Dr. Raieev Ranjan

© National Research Journal of Humanities & Social Sciences

Published by Dr. H.O. Shankar

Fifth Edition : 2015

Price :
₹ 500 for Members
₹ 800 for Library

Printed at :
Allied Printers
84, Nehar Wali Gali, Dehradun
Ph. 0135-3290845

All Correspondence will made with :
Dr. Hari Om Shankar
H.No. 5, Cross-9, Tapovan Enclave, Sahastradhara Road,
Dehradun- 248 008 (U.K.)
Ph. : 0135-2787711
Mob. : 9012385589, 7599265589
E-mail : hoshankar@yahoo.com

The Editorial Board assumes no responsibility for the statements
of contributors & authors.

Contents

Dr. Monisha Saxena	Mapping Terrorism in Mahasweta's 'Mother of 1084'	1
Dr. Shaili Gupta	The Emergence of the international women's network	8
Ekta Meena	Rising food insecurity in tribal area	10
Mala Dhawan	The New Canvas: New Technology Evolving Digital Art to next level	17
Geetika Garg	Legislative Initiatives towards Women Empowerment	20
Abhishek Kumar Mishra	Restorative Justice: An Effective approach of Victimology	29
Dr. Beena Joshi & Dr. Gitanjali	Search for Identity in Steinbeck's "The Grapes of Wrath"	39
Ashish Sharma	Comparative Analysis of customer relationship management of LIC and private sector insurance companies in India	43
Shachi Rai	Inflation in India: Some Recent Analytics	52
Mrs. Aarti Arya	Emerging challenges for HR and emerging solutions	60
Dr. H. S. Randhawa	Cinematic adaptation of novels/short stories: the role of narrative, its relevance and impact on society in Indian context	66
Seema Jaiswal	Mughal Royal ladies and their impact on politics and administration	73
अंजू लता श्रीवास्तव	हड़प्पा सभ्यता व चिकित्सा विज्ञान	76
डॉ. रीतिका गर्ग	जहाँगीरकालीन लघुचित्रों में दरबारी दृश्यांकन	81
राम अवतार सिंह जगनेरी	भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की स्थिति	88
डॉ. पुष्पा खण्डूरी	ऋग्वेद में प्रयुक्त कथा—सूत्र एवं विविध आख्यान	90
डॉ. अमृता	इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता और नारी—समस्या	96
डॉ. आशा पाण्डे कृष्ण	वैदिक ऋचाओं का सांगीतिक स्वरूप	102
डॉ. गोविन्द राम	शिक्षा में प्रयोजनवाद विकास में सहायक	109
हंसा चौधरी	भारतीय संसदीय लोकतंत्र एवं साझा सरकारें	112
डॉ. सुशील भाटी	हिन्दी स्वराज्य की स्थापना की नींव	115
डॉ. दिनेश शाक्य	मध्य प्रदेश में निवासित जनजातियों की आर्थिक स्थिति	124
डॉ. नीतू सिंह राजपूत	चित्रकला में नारी चित्रण 'अमृता शेरगिल के संदर्भ में'	130
डॉ. नीना खरे	बुन्देली लोक चित्रकला का स्वरूप	134
डॉ. जी. सी. बेंजवाल एवं डा. सिराज अहमद	उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योगों का महत्व एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	137

संजीव कुमार	एफ. एन. सूजा की 'चित्रकला में श्रृंगारिक प्रेम की अभिव्यक्ति	145
डॉ. अंजना झा एवं नन्दकिशोर झा	पारम्परिक भक्ति संगीत परम्परा (ब्रज क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)	156
डॉ. कुमकुम माथुर एवं अमितेश कुमार	समकालीन कला में नवाचार	160
राजेन्द्र प्रसाद	बंगाल शैली-स्वदेशी की अवधारणा	166
रुचिका श्रीवास्तव	महिला सशक्तिकरण की अभिव्यक्ति चित्रकार विकास भट्टाचार्य जी के चित्रों के माध्यम से	168
डॉ. महेश चन्द्र पाण्डे	संगीत शिक्षण के स्वरूप में नवीन प्रयोग	171
कीर्ति दुबे	महिला सशक्तिकरण के प्रति महात्मा गांधी का दृष्टिकोण	177
डॉ. अरविन्द सिंह गौर	दादाभाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मूल्यांकन	182
पूनम घिल्डियाल	गांधी चिन्तन में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	187
प्रो. के. रतनम् व राघवेन्द्र यादव	भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि	197
मधुबाला जुआंठा	नेतृत्व की अवधारणा तथा नेतृत्व की सहायक दशाओं का एक अध्ययन	201
बिमला चमोला	अग्निपुरुष कवि श्रीराम "प्रेम"	208
डा. निधि कश्यप	हिन्दी की स्थिति - भाषा और लिपि के सन्दर्भ में	215
डा. ममता सिंह	लोक और आधुनिक कला का सन्धि सेतु यामिनी रॉय	220
डॉ. हरी ओम शंकर	भारतीय चित्रकला का दर्शन	223
डॉ. कुमार विमल लखटकिया	भारतीय स्टेट बैंक की ऋण निक्षेप स्थिति का विश्लेषण	225
डा. के. रतनम् एवं कीर्ति दुबे	असहयोग आन्दोलन में म.प्र. की महिलाओं का योगदान	228
अश्विनी चौहान	चन्देरी की लोककला का एक रूप "मांडना"	232
डॉ. आनंद मिश्रा एवं	सिंधियाकालीन ग्वालियर राज्य में सैन्य प्रशिक्षण	235
विजय सिंह धाकड़		
प्रो. के. रतनम्	पर्यटन उत्पाद-एक जटिल उत्पाद	240
डॉ. नीत बिहारी लाल	अवध की लोक संस्कृति का ग्वालियर पर प्रभाव	243
डॉ. राजरानी शर्मा एवं	हिन्दी पत्रकारिता में पं. मदनमोहन मालवीय का योगदान	247
डॉ. अंजुली रतनम्		

इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता और नारी-समस्या

डॉ० अमृता*

'स्त्रियों की समस्या' ध्यानाकर्षक व समाज को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इस शोध-पत्र के माध्यम से स्त्रियों की समस्याओं का समाधान साहित्य व समाज के परिप्रेक्ष्य में ढूँढने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान समय में स्त्रियों के प्रति हिंसा तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे-सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी में पक्षपात एक सामान्य बात है। स्त्रियों के जीवन के निजी निर्णय, यहां तक कि शारीरिक सम्बन्ध से लेकर सन्तानोत्पत्ति तक के पुरुष ही लेते हैं। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जीवित रहने व समाज में परिस्थितियों से जूझने की क्षमता अधिक है। फिर भी लड़कियों की संख्या निरन्तर घट रही है। नारी समस्या- भारत विकासशील देश है। लेकिन एक महिला के लिये जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी पहचान बनाये रखना कठिन कार्य है। कन्याभ्रूण हत्या, बाल्यावस्था में उपेक्षा, कम उम्र में विवाह, दहेज-प्रथा, बलात्कार, लिंग-भेद कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो उसे निरन्तर कमजोर बनाती हैं। इन समस्याओं पर विचार करें तो मूल कारण अशिक्षा, रीति-रिवाज, परम्पराएं तथा समाज की रूढ़िगत विचारधारा है जो स्त्रियों के प्रति भेदभाव उत्पन्न करती है।

स्त्री-समस्या भयावह आँकड़े

यदि मानवीय सभ्यता के गत दो हजार वर्ष को देखें तो पायेंगे कि स्त्रियों के साथ सर्वाधिक अमानवीय व्यवहार होता रहा है। आज भी किसी न किसी रूप में ये प्रथा हमारे समाज में अनवरत रूप में विद्यमान है। भारत की जनगणना -2011 को देखें तो एक हजार पुरुषों पर 940 महिलायें हैं।¹ केरल जहाँ साक्षरता दर 93.91 प्रतिशत वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलायें हैं।² बिहार की साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलायें हैं।³ इन आँकड़ों से पता चलता है कि कहीं न कहीं लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारणों में अशिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है। कन्याभ्रूण हत्या के सन्दर्भ में हम 0-6 वर्ष तक की बालिकाओं की संख्या, जनगणना-2011के अनुसार देखें तो हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, जहाँ 1000 लड़कों पर 877 लड़कियाँ हैं। हरियाणा की साक्षरता दर 76.64 प्रतिशत है। बिहार की साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है, जो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है।⁴ इससे ज्ञात होता है कि अशिक्षा के साथ-साथ कुछ अन्य कारण भी हैं जो 'स्त्री समस्या' के लिये उत्तरदायी हैं। वे कारण दहेजप्रथा, सामाजिक व्यवस्था आदि हो सकते हैं।

दहेज प्रथा

देश में औसतन एक महिला की दहेज सम्बन्धी कारणों से प्रत्येक घण्टे में मौत हो रही है। वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस तरह के मामलों में बहुत वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय

* असिसटेंट प्रोफेसर (तदर्थ) हिन्दी विभाग, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आँकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8283 मामले सामने आए हैं। सन् 1981 में भारत सरकार ने दहेज विरोधी अधिनियम बनाया जिसके प्रावधानों के अनुसार दहेज लेना व देना दोनों ही दण्डनीय अपराध हैं। इसके बाद सन् 1978 तथा 1984 में भी इस कानून में संशोधन किए गए। दहेज-प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाये गए नियम कानून अधिक प्रभावी इसलिये नहीं हो सकते, क्योंकि कानून अपनी ओर से विवाह में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि किसी के द्वारा शिकायत न की गई हो। यही कारण है कि नियम और कानून होने पर भी दहेज-प्रथा को नहीं रोका जा सका है। दहेज की खातिर विवाहिता को घर से निकाल दिया जाता है, उन्हें मान दिया जाता है या फिर उन्हें घर के अन्दर तिल-तिल कर जलने को मजबूर किया जाता है-

मैं सुलग रही हूँ
 लाल-लपट उठ रही है आकाश तक।
 मिथिला के बाद
 अयोध्या के भग्न हृदय में
 मैं सुलग रही हूँ
 मैं पावेती
 मैं कमला
 मैं साया स्त्री की।

कन्या भ्रूण हत्या-

सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्याभ्रूण हत्या निरन्तर बढ़ रही है। न जाने कितनी चंदा कोचर, किरन वेदी इस संसार में आने से पहले ही मार दी जाती हैं। स्त्री-पुरुष लिंगानुपात में कमी हमारे समाज के लिये कई खतरे पैदा कर सकती है। इससे सामाजिक अपराध तो बढ़ेंगे ही, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में भी वृद्धि हो सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह कुरीति शिक्षित समाज में ज्यादा है। सन् 1981 में 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 962 था जो 1991 में घटकर 945 हो गया। सन् 2001 में यह अनुपात 927 तथा 2011 में मात्र 923 ही रह गया है। लिंगानुपात से पता चलता है कि कन्याभ्रूण हत्या की समस्या हमारे समाज में कितना विकराल रूप धारण करती जा रही है। सरकार ने बाई कानून बनाकर सन् 2016-17 तक लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 950 लड़की होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे समाज में पुत्र-सौह के चलते हर वर्ष लाखों बच्चियों को इस संसार में आने से पहले ही मार दिया जाता है। इसके पीछे कहीं न कहीं दहेज भी एक प्रमुख कारण है-

खिलने दो खुशबू सहचानों, कलियों को मुस्काने दो
 आने दो रे आने दो उन्हें इस जीवन में आने दो
 जाने किस-किस प्रतिभा को तुम
 गर्भघात में मार रहे हो

जिनका कोई दोष नहीं, तुम
उन पर धर तलवार रहे हो
बंद करो कुकृत्य—पाप यह
नयी सृष्टि रच जाने दो
जिस दहेज दानव के डर से
करते हो ये जुल्मों—सितम
क्यों नहीं उसी दुष्ट—दानव को
कर देते तुम जड़ से खत्म
भ्रूण—हत्या का पाप हटे, अब ऐसा जाल बिछाने दो
खिलने दो खुशबू पहचानों, कलियों को मुस्काने दो ।⁶

बलात्कार —

जिस देश में स्त्री को पूजा था, उसी देश में 'निर्भया' जैसा काण्ड हमारे लिये बहुत है शर्म का विषय है। 6 माह की बच्ची से लेकर 70-80 वर्ष की वृद्धा सभी दुराचारियों के निगाह में सिर्फ और सिर्फ भोग का साधन मात्र हैं। जिस देश में सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म समझा जाता था, उस देश में जेसिकालाल हत्या काण्ड बहुत बड़ी विडम्बना है—

कितना प्रमाणिक था उसका दुख
लड़की को कहते वक्त जिसे मानों
उसने अपनी अंतिम पूँजी भी दे दी
माँ ने कहा लड़की होना
पर लड़की जैसी दिखाई मत देना ।⁷

उपेक्षित जीवन —

प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार—शिक्षा असमानता व स्वास्थ्य असमानता हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो बालिकाएं व स्त्रियां झेल रही हैं ।⁸ इनसे पता चलता है कि समाज में स्त्री की स्थिति क्या है। भारत में जाति, सिद्धान्त, धर्म व समाज सभी जगह लड़कियाँ, लड़कों से कमतर हैं। इसीलिए लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। लड़की का जन्म से लेकर विवाह व उसके उपरान्त भी कोई अपना घर नहीं होता—

मेरा कोई घर नहीं अब कहीं भी
भूल रही हूँ लोरिया
और उबटन की गन्ध
काजल की दमक, फूलों की गमल
दूध, ममता, रुलाई सब पार्थिव हो चलें हैं रूई जैसे
पार्थिव हो चली हूँ मैं
लोरियों के बिना, मलिन हो रही हूँ बिना उबटन के⁹

समाज के सामने स्त्री का स्वरूप कुछ अलग दिखाया जाता है वहीं घर के भीतर कुछ अलग ही उसकी स्थिति होती है—

बाहर के आलोक में मैं
जितनी पूजित और अलभ्य हूँ
भीतर के अन्धकार में
उतनी अपमानित और सुलभ्य¹⁰

वह स्त्री जो धन पैदा नहीं करती। भले ही वह पूरे समय घर के कार्यों में लगी रहे,
फिर भी उसका पालन कर्ता पुरुष ही कहा जायेगा—

यह कैसे हो सकता है,
तुम भरो मेरा पेट और सताओ न
बताओ भला यह कैसे हो सकता है
कि एक स्त्री बिना भुगते रह सके जीवित¹¹

परमात्मा ने नारी के स्वभाव में कोमलता प्रदान की है। वह अपना उत्तर्ग कर पति का
भला करना चाहती है—

मैं पानी हूँ, तुम्हारी प्यास के लिए
मैं आग हूँ केवल तुम्हारी रोशनी के लिए,
रोटियों के लिए, चिता के लिए
मैं स्त्री हूँ तुम्हारे सुख के लिए¹²

समाज में बलात्कार, अपहरण, अपमान निरन्तर हो रहे हैं। जिनका कोई समाधान
दिखाई नहीं देता—

रोज हरण, रोज विलाप
पर निस्तार नहीं कोई
न कोई ठौर ठिकाना और
नित प्रति अपमानित कौर¹³

सन्तानोत्पत्ति से लेकर घर का सारा कार्य करने वाली स्त्री कुपोषण का शिकार रहती है। उसके खान-पान का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। लिंगभेद समाप्त करने के लिए लड़की को शिक्षित करना व उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिये सार्थक प्रयास आवश्यक है। विश्व के कुछ देशों की ओर दृष्टिपात करें तो उत्तरी अमेरिका में 1000 लड़कों पर 1029 लड़कियाँ हैं। यूरोप में 1000 लड़कों पर 1076 लड़कियाँ हैं। वहीं भारत में ये संख्या निरन्तर घट रही है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारी सोच कितनी कठोर है व हम स्त्रियों के प्रति कितना दुर्व्यवहार करते हैं।

महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता -

महिलाओं का पूर्ण सशक्तीकरण तभी संभव है जब हम समस्याओं का जड़ से हल करें। पुरानी विचार-धारा, रीति-रिवाज तथा समाज में प्रचलित उन परम्पराओं को स्त्रियों के विरोध में हैं उन्हें खत्म कर दें। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्तियों को, सामाजिक संगठनों को, अन्य सामाजिक इकाइयों को एक साथ काम, करना होगा तथा नवीनीकरण को सकारात्मक बढ़ावा देना होगा। तभी हम पूर्ण महिला सशक्तीकरण के विषय में सोच सकते हैं।

इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता में नारी -

इक्कीसवीं सदी का कवि स्त्री को एक सामान्य स्त्री के रूप में ही सामने लाता है जो किसी विचार-धारा से जोड़कर नहीं देखता। इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता में जो आदमी जिसमें स्त्री भी शामिल है उसके द्वारा झेले जाते भयावह सच को कहीं व्यंग्य नहीं है, कहीं विडम्बना, और कहीं तिरस्कार के भाव सहित व्यक्त करता है।”

आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ कोई किसी तरह की आधुनिक कही जाने वाली सुविधा उपकरण आदि कुछ भी नहीं हैं। स्त्रियाँ आज भी गीली लकड़ियों को फूँकती हैं, जलाने में कोशिश करती हैं उन्हें मालूम नहीं फाग कब खिला, बसंत कब दस्तक दे गया और पत्ता कब जंगल में आग-सा दहक उठा।”

आज स्त्री घरेलू काम के साथ अनेक जिम्मेदारियां उठा रही है। यही कारण है कि वह सबकी में नमक डालना भूल जाती है, कभी भरी बरसात में हाथ में पकड़ी छतरी खोसकर गिर जाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि किसी नए बस-स्टॉप पर ही उतर जाती है।”

इक्कीसवीं सदी की कविता घर में बच्ची के द्वारा अपने दायित्व निभाहने और सकारात्मक ध्यान रखने को उजागर करती है। सारा घर जैसे स्त्री के ही इर्दगिर्द घूमता है बच्चों के बने हो जाने पर पिता बताते थे-

पिता बताते थे

घर भाने

उनकी भों

मेरी भों

बस यही था पिता के लिए घर की अर्थ ”

स्त्री की जिंदगी में पार्थिव सुख हों या नहीं हो, एक बच्चे को जन्म देकर वह स्वर्गीय सुख या लेती है। तेज भागते ट्रक पर बैठी खान मजदूरिन अपने पति से सहारा पाकर अपने की क्षुधा शांत करने में तल्लीन है।”

इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता में भों की उपस्थिति सुकून देती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। भों उनकी दोस्त हो जाती है जिससे वह अपना व्यक्तिगत कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। स्त्री घरेलू हो या कानकाजी दोनों ही स्थितियों में उसे सुबह से रात तक खपना पड़ता है।”

इसीलिए रोटी बेलते हुए मन-ही-मन बटन टॉक रही होती है और कपड़े धोते समय अपने बाल सुखा रही होती है इस तरह-

फिरकी सी फिरती रहती है

पगलायी वह

बच्चों को डॉटती-फटकारती

हमेशा दूर से देखने में औत्सुक्य उत्पन्न करने वाली स्त्री को क्या पूरी तहर जान जाना संभव है? किन रिश्तियों से गुजर कर वह आज जहाँ है, वहाँ तक पहुँच सकी है? उसके हालात का उतार-चढ़ाव, उसके संस्कार कैसे हैं? कौन बता सकता है? इक्कासती सदी का कवि चाहता है उसके दुख-दर्द को आवाज देना लेकिन वह असमंजस में है-

ठीक-ठीक क्या समेट पाऊँगा किसी औरत का टूटना फिर जुड़ना
किस हद तक जुड़ना, कितना बदल कर जुड़ सकना
उत्कृष्ठाओं और चहेतों के बदलते रंग ढग ।

संदर्भ सूची -

1. प्रतियोगिता दर्पण, अतिरिक्तांक सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था-2012, पृष्ठ-93
2. वही
3. वही
4. मनोहर पाण्डे, सामान्य ज्ञान-2014, अरिहन्त पब्लिकेशन्स, इन्डिया लिमिटेड पृष्ठ-69
5. शशिस्तव, दुख-तन्त्र कविता संग्रह खण्ड दो-स्थापना, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-55, प्रकाशन-भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली -110003
6. मनोज भावुक, कविता, www.manojbhawuk.com
7. अमृतसज, भी का दुख कविता, वर्तमान साहित्य(कविता विशेषांक) अप्रैल-मई (समुद्रांक) 1982 पृष्ठ-16
8. Amartya Sen, Many Face of Gender Inequality (volume 18, issue 22, oct. 27-nov. 09, 2001)
9. शशिस्तव, दुख-तन्त्र कविता संग्रह, खण्ड दो-स्थापना, प्रथम संस्करण पृष्ठ-48, प्रकाशन-भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-110003
10. वही पृष्ठ-45
11. वही पृष्ठ-42
12. वही, पृष्ठ-59
13. वही, पृष्ठ-55
14. राजना राजदान, सब से टकराता अध्याय और इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता, पृष्ठ-124, साहित्य प्रकाशन, रोहतक, हरियाणा
15. वही, पृष्ठ-125
16. आशुतोष दुबे, यकीन की आसतों, पृष्ठ-89
17. विद्यानंद सहाय 'कहीं होती नदी की गहराई', पृष्ठ-74-75
18. क.गुराज, आशा नाम नदी, पृष्ठ-69
19. भगवत शबल, हमने उनके घर देखे, पृष्ठ-52
20. भकज राग, यह भूमंडल की रात है, पृष्ठ-44-45